

**BOLALARGA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR VA DASTURLARNI
O'RGATISHNING SAMARALI USULLARI VA AHAMIYATI**

S.P. Kutliyev

TATU Urganch filiali assistent o'qituvchisi,

q.sardor.86@gmail.com

D.Sultonova

TATU Urganch filiali talabasi,

sultonovadurdona31@gmail.com

L.Tojiboyeva

TATU Urganch filiali talabasi,

lobartojiboyeva64@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarga yosh darajasi va rivojlanish bosqichlaridan kelib chiqqan holda zamonaviy texnologiyalar va dasturlarni o'rgatish usullari va nazorat shakllari ko'rsatilgan. O'rgatish jarayonida o'qituvchi va ota-onalar e'tibor qaratishi kerak bo'lgan muhim masalalar va ta'lim sifatini oshirish borasida maslahatlar mavjud. Bundan tashqari bolalarning ta'lim samaradorligini oshirish uchun qo'llaniladigan zamonaviy dastur manbalari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: axborot, texnologiya, dars, ta'lim, tarbiya, metod, resurs, elektron pochta, hisob qaydnomasi, material.

Abstract: The article shows methods and forms of monitoring the teaching of children in modern technologies and programs, taking into account their age and stages of development. There are important issues that teachers and parents should pay attention to in the educational process, and tips for improving the quality of education. In addition, sources of modern programs used to improve the educational effectiveness of children are provided.

Keywords: information, technology, lesson, education, training, method, resource, e-mail, account, material.

Axborot texnologiyalari turli yoshdagi bolalarga qanday ta'sir qilishini va o'rgatishni boshlash uchun "to'g'ri vaqt" qachon ekanligini tushunish uchun juda kam rasmiy tadqiqotlar o'tkazilgan. Bundan tashqari, bolalar o'zlarining rivojlanishi va yetukligi jihatlari bilan bir-biridan farq qiladi - shuning uchun ota-onalar va o'qituvchilar birinchi navbatda o'z farzandlarining hissiy rivojlanishi va qobiliyatlarini hisobga olishlari kerak. Ammo sog'lom fikr bolalar rivojlanishi bo'yicha mutaxassislarning maslahatlari bilan birgalikda yoshga mos keladigan ba'zi ko'rsatmalarni taklif qiladi.

Bola o'sishining ba'zi boshqa sohalaridan farqli o'laroq, ota-ona kompyuterdan foydalanishni rivojlanish bosqichi sifatida ko'rmasligi kerak. Bu xuddi "bola 15 oylik davridan gapirishi kerak" tushunchasiga o'xshagan tushuncha emas. Ya'ni bolalarga o'z rivojlanishlaridan kelib chiqqan holda, extiyojdan kelib chiqib, sodda shakilda o'rgatish bosqichlari qo'llash ma'quldir. Yodda tutish kerak bo'lgan asosiy nuqta shundaki, onlayn dunyo bolalarga yangi tajribalar to'plamini, kashf qilish uchun boshqa dunyoni taklif qiladi. Bu, shuningdek, bolaning cheksiz ko'ringan qiziqishini qondirish va bolalar doimo o'ylaydigan ajoyib savollarga javob topishga yordam beradigan yangi manbadir.

Quyida bolalarning yosh darajasi va aqliy rivojlanishiga asoslangan holda o'rganish bosqichlari keltirib otilgan:

Bolalarga 4-7 yosh oralig'ida qo'llaniladigan o'rgatish metodlarini ko'rib chiqar ekanmiz bu yoshda bolalar bilan asosan ota-onalari faol ishlashlari tafsiya etiladi. Chunki asosiy maqsad bu yoshdagi bolalarga bilimlarni o'rgatish emas, balki, texnika va texnologiya rivojlangan bir davrda turli xildagi texnika va dastur vositalaridan to'g'ri va foydali maqsadlarda foydalanishga rag'bat uyg'otish hisoblanadi. Bu yoshdagi bolalar uchun kompyuterdan jiddiy foydalanish ustuvor ahamiyatga ega bo'lmasa-da, bu yoshdagi bolalar kompyuter o'yinlari va ta'lim manbalaridan ko'proq foydalanishni boshlashlari mumkin. Bu yoshdagi bolalar kompyuterni erta o'rganish uchun kompyuter dasturlariga murojaat qilishlari mumkin. Nafaqat bu yosh guruhidagi bolalar va katta yoshdagi bolalar ham ota-onalari yoki o'qituvchilari nazorati ostida

onlayn resurslarini o'rganishni boshlashlari maqul. Bolalar intuitiv va tez o'rganadilar, ammo kichik yoshda ular ko'rsatmalarni o'qish va tahlil qilishda hali ham ota-onalarga bog'liq bo'ladilar. Quyida Bu yoshdagi bolalarga yangi texnologiya va informatikani o'rgatishda foydali maslahatlar:

- to'g'ri xatti-harakatlar va qoidalarni ko'rsatish uchun haqiqiy tajribalardan foydalaning;

- ko'plab aniq natijalar va yutuqlarni ko'rsatish. Masalan, farzandingiz bilan birga kompyuterdagi faylni chop etish ishlari;

- kichik yoshdagi farzandingiz bilan umumiy elektron hisob yarating. Bu orqali siz unga ma'lumot almashish jarayonini to'liq tushunishiga yordam berasiz va shu bilan bir vaqtda uning hisobini doimiy nazoratda tutasiz;

- farzandingizni texnikaga oid kitob va jurnallarga qiziqtirishingiz va unga bu turdagi materiallarni birga o'rganish orqali bilimni oshirishingiz mumkin;

8-11 yoshda bolalar onlayn tajriba imkoniyatlarini to'g'ridan-to'g'ri his qila boshlaydilar va to'liqroq baholaydilar. Bolalar onlayn ensiklopediyalardan foydalanishni va maktab darsliklari uchun rasm va grafiklarni yuklab olishni boshlashlari mumkin. Shuningdek, ular ko'plab do'stlar orttirishlari, uzoqdagi qarindoshlari va onlayn do'stlari bilan ma'lumot almashishlari va hatto umumiy maktab loyihalarini amalga oshirishlari mumkin. Shuningdek, ma'lumotlarni nazorat qilish, o'rgatish va bolalar nima qilayotganini diqqat bilan kuzatish juda muhim hisoblanadigan yoshdir.

Bolalar mustaqillikka intilayotgan davrda ularga muhim bilimlarni o'rgatish va foydali bilimlarini boyitish va muhim materiallarga yo'naltirishga yordam berish muhimdir. Yana bir muhim haqiqat shundaki, bu yoshdagi bolalar dasturchilar va reklamachilar tomonidan muhim tijorat bozori sifatida qaralmoqda. Media savodxonligi - bolalarga kontentni baholash va reklama ortida nima borligini tushunishga yordam bu borada bilimni oshirish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Bu yoshdagi bolalar bilan quyidagi usullar asosida orgatish metodlarini qo'llash samarali hisoblandi:

-Onlayn foydalanish uchun juda aniq qoidalarni belgilang va agar ular buzilsa buni oqibati yomon bo'lishini tushuntiring;

- Sizning ruxsatingizsiz bolalarga mahsulotlarga buyurtma bermasliklarini va o'zlari yoki oilalari haqida boshqa shaxslarga ma'lumot bermasliklari zarurligini tushuntiring;

- Uyni maktab faoliyati bilan muvofiqlashtiring;

- Bolalarni Internetda qo'rqinchli yoki g'ayrioddiy narsaga duch kelsa, sizga xabar berishga o'rgating;

- Bolalarga tijorat ma'lumotlarining mohiyatini va bu haqda qanday fikr yuritish kerakligini tushunishga yordam bering.

- Vaqtni nazorat qiling yoki taymerdan foydalaning.

- telefon va kredit karta hisoblarini kuzatib boring.

12-14 yoshda Kongress kutubxonasi to'plamidan tortib, jurnal va gazetalargacha, dunyoning turli burchaklaridan kelgan asl xatlar va arxivlarga bo'lgan barcha narsalarga kirish uchun axborot supermagistralining yanada murakkab tadqiqot resurslaridan foydalanishlari mumkin. Xuddi shunday, ular umumiy loyihalar bo'yicha uzoq joylardagi odamlar bilan ishlashlari va deyarli har qanday mavzuda yetakchi ma'murlar bilan onlayn suhbatlashishni o'rganishlari mumkin. Bundan tashqari, ko'plab yosh o'smirlar chatlar, Instagram va Facebookga qiziqishadi. Ba'zi onlayn xizmatlarda o'smirlar va o'smirlar uchun mos chatlar mavjud. U yerda bolalar o'z qiziqishlarini baham ko'radiganlar bilan suhbatlashishlari mumkin. Ota-onalar va o'qituvchilar imkon qadar yaqin aloqada bo'lishlari kerak. Bu yoshdagi bolalarga qo'llanilishi kerak bo'lgan o'rgatish va nazorat usullari quyidagilar:

- Bu yoshdagi bolalarda o'z-o'zida yaratish istagi ko'proq bo'lgani uchun, aniq qoidalar, chegaralar va davomiy tekshiruvlarni o'rnatish;

- Iloji boricha birgalikda yoki maktab hamkorligida guruh shaklida o'rganishni ta'minlang;

- Bolalarga onlayn xulq-atvorni tartibga soluvchi qonunlar va ularni buzish oqibatlarini haqida asosiy tushuncha bering.

- Farzandlaringizga ularni Internetda bezovta qilsalar yoki nomaqbul ish qilsalar, qanday choralar qilishingiz mumkinligini tushunib oling.

- O‘smir farzandingiz yuklab olishi yoki nusxalashi mumkin bo‘lgan o‘yinlarga alohida e‘tibor bering. Ko‘pchilik juda qiziqarli, ammo ba‘zilari juda zo‘ravon. Ota-onalar va o‘qituvchilar nima maqbul va nima nomaqbulligi haqida chegara qo‘yishlari kerak.

Bolalarning aqliy rivojlanishidan kelib chiqib ta‘limda qo‘llash mumkin bo‘lgan zaruriy manbalar:

- Main belt
- Blackboard
- Bloomz
- Canvas teacher
- ClassDojo
- Dropbox
- Edmodo
- Flipgrid
- Google Classroom
- Google Hangouts
- HOMER Learn and grow
- iDoceo
- Sooo!
- Tablet
- Prezi
- Quiz
- Seesaw
- Trello
- ZipGrade
- Zoom in

Bu borada to'laqonli fikr va bilimlarga ega bo'lish har bir ota ona va o'qituvchi uchun juda muhim hisoblanadi. Bolani kichik yoshidan boshlab elektron qurilma va dasturlardan to'g'ri va foydali maqsadlarda foydalanishga o'rgatish juda muhim. Bu orqali siz farzandingizni kutilishi mumkin bolgan xavf-xatarlardan himoya qilgan bo'lasiz. Agar farzandingizning zamonaviy texnologiyalar borasida bilimi kam bo'lsa bu uning rivojlanish bosqichlarida tarbiyasi va kelajak hayoti uchun katta xavf tug'dirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sardor Pulatovich Kutliyev, Oysuluv Matyaqubiva. Masofaviy ta'limda hamkorlikda o'qitish texnologisini qo'llash. International scientific conference "INFORMATION TECHNOLOGIES, NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS" ITN&T-2021. 2021/5/26, 303-306
2. Sardor Pulatovich Kutliyev. Smart ta'lim texnologiyalarini hozirgi ta'lim jarayonlaridagi o'rni. International scientific conference "INFORMATION TECHNOLOGIES, NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS" ITN&T-2022. 2022/4/30, 641-644
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [Текст] / М-во образования и науки Рос.Федерации. — М.: Просвещение, 2011. - 48 с.
4. Семакин И.Г. Информатика. Базовый курс. 7-9 классы / И.Г.Семакин и др.— 2-е изд., испр. и доп. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.
5. Колин К. К. Курс информатики в системе образования: современное состояние и перспективы развития // Системы и средства информатики. — М.: Наука.; Физматлит, 1966. — Вып. 8.
6. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Mamatqulov Mirjalol Saminjon o'g'li. MA'LUMOTLAR TUZILMASI VA ALGORITMLARI. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 10-16.

7. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Bayramova Shohida Dilshodbek qizi. ZAMONAVIY WEB TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MULTIMEDIALI WEB ILOVA ISHLAB CHIQISH. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 17-24.

8. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Karimova Mumtozbegin Sobirboy qizi. OLIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA WEB DASTURLASHNI O'RGATUVCHI AMALIY LOYIHA ISHLAB CHIQISH. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 25-30.

9. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Bektemirova Risolat Shukurla qizi. PYTHON DASTURLASH TILI. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 31-36.

10. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qalandarova Kamola Shermat qizi. TA'LIMDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ULARDAN FOYDALANISHNI O'RGATUVCHI ELEKTRON RESURS ISHLAB CHIQISH. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 37-42.